

USO INDEVIDO PELA PRESCRIÇÃO: A RELAÇÃO ENTRE MEDICALIZAÇÃO EXAGERADA, DA IATROGENIA DA DEPENDÊNCIA E DANOS À SAÚDE

Prescription drug misuse: an analysis of over-medicalization, iatrogenic dependence, and associated health harms

Cassiana Marinho Melo¹
Fabricio Werner Brenneke Martins²
Jorge Luiz Lima da Silva³
Vanessa Alvarenga Pegoraro⁴
Lincoln Agudo Oliveira Benito⁵

RESUMO

Objetivo: Analisar a relação entre a medicalização exagerada, a prescrição inadequada de medicamentos e a consequente iatrogenia da dependência e danos à saúde. *Método:* Realizou-se uma revisão integrativa da literatura com abordagem exploratória e descritiva. A coleta de dados ocorreu em bases como SciELO, Periódicos e Google Acadêmico, incluindo artigos de 2015 a 2025, em português e inglês, totalizando 25 estudos. *Resultados:* A análise indicou que falhas sistêmicas e desconhecimento farmacológico contribuem para prescrições inadequadas. O uso abusivo de benzodiazepínicos e opioides, especialmente em idosos, está associado à dependência iatrogênica e à morbimortalidade. A medicalização transforma vivências humanas em patologias, reforçando o consumo de medicamentos. *Considerações finais:* Reforça-se a urgência da desprescrição, da formação crítica em saúde e de políticas públicas voltadas ao uso racional e seguro de medicamentos.

Palavras-chave: Medicalização; Dependência Iatrogênica; Prescrição Inadequada; Polifarmácia.

ABSTRACT

Objective: To analyze the relationship between excessive medicalization, inappropriate drug prescription, and the consequent iatrogenic dependence and health damage. *Method:* An integrative literature review was conducted with an exploratory and descriptive approach. Data was collected from databases such as SciELO, Periódicos, and Google Scholar, including articles from 2015 to 2025, in Portuguese and English, totaling 25 studies. *Results:* The analysis indicated that systemic failures and a lack of pharmacological knowledge contribute to inappropriate prescriptions. The abusive use of benzodiazepines and opioids, especially in the elderly, is associated with iatrogenic dependence and morbidity and mortality. Medicalization transforms human experiences into pathologies, reinforcing the consumption of drugs. *Final Considerations:* The urgency of deprescribing, critical health education, and public policies aimed at the rational and safe use of medications is reinforced.

Keywords: Medicalization; Iatrogenic Dependence; Inappropriate Prescribing; Polypharmacy.

¹ Graduanda, CEUB, Cassianammelo@sempreceub.com, <https://lattes.cnpq.br/8601284690629997>, <https://orcid.org/0009-0001-1529-6946>.

² Graduando, CEUB, Fabricio.brenneke@sempreceub.com, <https://lattes.cnpq.br/6235211497168135>, <https://orcid.org/0000-0002-0914-6335>

³ Doutor, UFF, jorgeluzlima@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8243099229156246>, <https://orcid.org/0000-0002-2370-6343>.

⁴ Mestre, CEUB, vanessa.pegoraro@ceub.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/7876490056461018>, <https://orcid.org/0000-0001-6629-7378>

⁵ Doutor, CEUB, Lincoln.benito@ceub.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/7780343507481308>, <https://orcid.org/0000-0001-8624-0176>

1 INTRODUÇÃO

Desde as civilizações antigas, a humanidade recorre a métodos terapêuticos tradicionais para prevenir e tratar enfermidades, tendo as plantas medicinais como seu principal recurso (Gravena *et al.*, 2024; Ventura, 2024). Ao longo do tempo esse cuidado evoluiu para um processo de profissionalização no qual os boticários deram lugar aos farmacêuticos, impulsionando o desenvolvimento técnico e científico que permitiu identificar princípios ativos como a morfina e, posteriormente, sintetizar compostos como a aspirina (Gravena *et al.*, 2024; Ventura, 2024).

A Segunda Guerra Mundial representou um divisor histórico para a indústria farmacêutica, catalisando avanços químicos e farmacológicos que viabilizaram a produção em larga escala e consolidaram o setor farmoquímico (Gravena *et al.*, 2024; Ventura, 2024). A partir desse marco, o desenvolvimento de novos medicamentos assumiu caráter estratégico para responder às demandas crescentes de saúde pública global, e os fármacos passaram a ser compreendidos não apenas como bens de mercado, mas como insumos estruturantes das políticas de promoção da saúde, da ampliação da expectativa de vida e da melhoria dos indicadores de qualidade de vida populacional (Gravena *et al.*, 2024; Ventura, 2024).

Entretanto o avanço da farmacoterapia trouxe desafios como a polifarmácia, especialmente entre idosos e em contextos hospitalares, associada ao uso de medicamentos potencialmente inapropriados, prescrições inadequadas, maior risco de eventos adversos, aumento da morbimortalidade e redução da qualidade de vida (Ferreira *et al.*, 2021; Zanette, 2024; Miranda *et al.*, 2025). Agrava esse panorama a automedicação disseminada, expressa pelo consumo de fármacos sem prescrição, reutilização de receitas desatualizadas, compartilhamento de medicamentos entre familiares e ajustes empíricos de dose e posologia, condutas que potencializam intoxicações agudas e crônicas cuja severidade varia conforme o princípio ativo, a via de administração, a dose e o perfil clínico do paciente (Ferreira *et al.*, 2021; Zanette, 2024; Miranda *et al.*, 2025).

Parcela expressiva dessas intoxicações decorre de erros não intencionais frequentemente relacionados ao desconhecimento de interações medicamentosas e, em idosos, tais riscos são potencializados por alterações fisiológicas do envelhecimento que modulam farmacocinética e farmacodinâmica (Reis *et al.*, 2022; Matos *et al.*, 2022; Zanette, 2024; Miranda *et al.*, 2025).

A atuação consciente e crítica dos profissionais de saúde diante de medicamentos potencialmente inapropriados é crucial para prevenir complicações clínicas, pois prescrições incorretas não identificadas precocemente podem resultar em eventos de grande gravidade (Reis *et al.*, 2022; Matos *et al.*, 2022; Zanette, 2024; Miranda *et al.*, 2025). No ambiente hospitalar o manejo

da dor envolve analgésicos como dipirona e diclofenaco e, em quadros mais intensos, opioides como tramadol, codeína, morfina e nalbufina, cuja administração segura exige observância rigorosa de dose, frequência, duração e qualidade dos insumos, contexto em que a desprescrição emerge como abordagem relevante ao permitir revisar a terapêutica e suspender medicamentos cujo risco supere os benefícios (Reis *et al.*, 2022; Matos *et al.*, 2022; Zanette, 2024; Miranda *et al.*, 2025).

A iatrogenia entendida como alteração patológica não intencional provocada por ações médicas representa consequência significativa do uso inadequado de medicamentos, podendo manifestar-se em diferentes fases do cuidado, da prescrição ao monitoramento clínico, e mostrando-se particularmente frequente entre idosos hospitalizados expostos a múltiplas intervenções simultâneas, com repercussões físicas, psicossociais e funcionais que podem levar à dependência nas atividades da vida diária e à perda de autonomia (Matos *et al.*, 2022; Marques, 2024).

Diante desse panorama propõe-se analisar criticamente a relação causal entre medicalização social, prescrição farmacológica inadequada e o desenvolvimento subsequente de dependência e danos à saúde, guiando a pergunta definidora: de que maneira a medicalização exagerada da vida cotidiana fomenta práticas de prescrição que induzem quadros de dependência iatrogênica e acarretam danos multifacetados à saúde dos indivíduos?

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter exploratório-descritivo, cujo objetivo é analisar a produção científica sobre o uso indevido de medicamentos prescritos e suas relações com a medicalização excessiva, os efeitos adversos associados à dependência e os consequentes danos à saúde.

A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica em bases eletrônicas de ampla relevância para as ciências da saúde, incluindo SciELO, Periódicos e Google Acadêmico. A estratégia de busca estruturada empregou Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH): "Uso Indevido de Medicamentos Prescritos", "Medicalização", "Doença Iatrogênica", "Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias" e "Segurança do Paciente", articulados com os operadores booleanos AND e OR para otimizar os resultados. Para garantir a pertinência e a qualidade da análise, foram estabelecidos critérios de seleção, incluindo artigos científicos publicados entre 2015 e 2025, nos idiomas português e inglês, que abordassem a relação entre prescrição e dependência, analisassem a medicalização e suas implicações, ou investigassem a iatrogenia no uso de fármacos.

Foram excluídos estudos centrados exclusivamente em substâncias ilícitas sem vínculo com prescrição, trabalhos sem relação clara com os temas centrais, além de publicações duplicadas, artigos de opinião e aqueles sem acesso ao texto completo. A seleção final dos artigos foi realizada através da leitura de títulos e resumos, seguida pela análise integral dos trabalhos pré-selecionados.

A busca resultou na identificação de 63 estudos, distribuídos da seguinte forma: 6 na base SciELO, 34 em periódicos e 23 no Google Acadêmico. Inicialmente, foram excluídos 1 artigo duplicados entre as bases de dados e 33 por outros motivos, como irrelevância temática ou ausência de informações básicas, totalizando 29 exclusões antes da triagem detalhada. 1 estudo foi excluído imediatamente na triagem. Dessa forma, 28 artigos foram selecionados com o objetivo de verificar a adequação ao tema proposto nesta revisão integrativa. Durante a análise, foram excluídos 2 estudos que não abordavam a temática central, além disso, 2 artigos estavam incompletos. Assim, a amostra final da revisão foi composta por 25 estudos. O processo de seleção da amostra final foi realizado em quatro etapas sucessivas, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos estudos encontrados na revisão integrativa de literatura. Brasília, DF, Brasil, 2025.

Fonte: Autoria própria (2025).

3 RESULTADOS

Os estudos incluídos na revisão estão distribuídos no quadro abaixo (quadro 1), com informações relacionadas ao título, ano de publicação, autores e objetivo

Quadro 1: Estudos selecionados para compor a revisão conforme título, ano de publicação, autores e objetivo. Brasília, DF, Brasil, 2025.

Autor e Ano	Título	Objetivo
(Almeida <i>et al.</i> , 2021)	As principais interações medicamentosas na clínica médica.	Investigar a prevalência e os fatores associados às interações medicamentosas e seus efeitos adversos em pacientes submetidos à polifarmácia.
(Barbiero <i>et al.</i> , 2023)	Erros de prescrição no ambiente hospitalar brasileiro: uma revisão sistemática.	Analisar a influência de fatores técnicos, clínicos e sistêmicos na qualidade e segurança do processo de prescrição medicamentosa.
(Battaglin, 2023)	Opióides: tolerância e dependência - uma revisão bibliográfica.	Analisar os mecanismos neurobiológicos e as implicações clínicas da dependência associadas ao uso prolongado de benzodiazepínicos e opioides.
(Ferreira <i>et al.</i> , 2021)	A influência da propaganda de medicamentos na prática da automedicação: um problema de saúde pública	Analisar a associação entre polifarmácia, automedicação e a ocorrência de eventos adversos, visando o impacto na morbimortalidade e na qualidade de vida dos pacientes.
(Gravena <i>et al.</i> , 2024)	A importância da integridade de dados para a indústria farmacêutica: uma revisão bibliográfica.	Analisar a evolução histórica e científica dos medicamentos, desde as práticas terapêuticas ancestrais até a sua consolidação como instrumentos fundamentais para a promoção da saúde pública.
(Marques, 2024)	Prevalência de medicamentos potencialmente inapropriados nas prescrições de idosos hospitalizados.	Analisar a ocorrência de iatrogenia medicamentosa e suas repercussões no comprometimento físico, psicossocial e funcional
(Matos <i>et al.</i> , 2022)	Erros de prescrição de medicamentos no âmbito hospitalar dos analgésicos opioides: revisão sistêmica.	Analisar os erros de prescrição e as interações medicamentosas envolvendo analgésicos e opioides em pacientes e suas implicações clínicas.
(Miranda <i>et al.</i> , 2025)	Uso de medicamentos potencialmente inapropriados e problemas relacionados a medicamentos em idosos frágeis hospitalizados.	Analisar o perfil farmacoterapêutico, as interações medicamentosas e os eventos adversos associados à polifarmácia e ao uso de medicamentos potencialmente inapropriados em pacientes hospitalizados.
(Nascimento <i>et al.</i> , 2022)	O uso abusivo de benzodiazepínicos em pacientes adultos.	Os benzodiazepínicos, abordando o mecanismo de ação, a classificação farmacocinética e os riscos associados ao seu uso.
(Neto <i>et al.</i> , 2021.	Erros em prescrições de medicamentos	Analisar os fatores técnicos, clínicos e sistêmicos que influenciam a qualidade e a segurança da prescrição medicamentosa.
(Ponte <i>et al.</i> , 2024)	Caracterização da iatrogenia por polifarmácia em idosos como um problema de saúde pública: Uma revisão bibliográfica.	Analisar a associação entre a polifarmácia, a presença de comorbidades crônicas e a ocorrência de reações adversas

(Queiroz <i>et al.</i> , 2024)	Atenção farmacêutica no uso indiscriminado de opióides.	Analisar os mecanismos de ação, as propriedades farmacocinéticas e os fatores determinantes da resposta clínico-toxicológica aos opióides.
(Reis <i>et al.</i> , 2022)	Polifarmácia em idosos: a influência do marketing na prescrição médica e a promoção do uso racional de medicamentos por meio da desprescrição farmacêutica.	Analisar o perfil de prescrição de analgésicos e a prevalência de interações medicamentosas em pacientes idosos hospitalizados, a fim de identificar os riscos associados e a relevância da desprescrição.
(Rosa <i>et al.</i> , 2022)	Uso indiscriminado de benzodiazepínicos: dosagem segura e comparação da prevalência entre sexos e faixa etária	Analisar as bases neurobiológicas e a transição da dependência física para a adicção em usuários de benzodiazepínicos e opióides.
(Sales <i>et al.</i> , 2023)	Relação da iatrogenia e polifarmácia em idosos: uma revisão integrativa.	Analisar a relação entre a polifarmácia e a ocorrência de reações adversas, considerando as alterações fisiológicas do envelhecimento
(Diogo <i>et al.</i> , 2024)	Opióides: manejo da overdose e considerações clínicas	Analisar os mecanismos de ação celular e as variáveis farmacocinéticas que influenciam as respostas terapêuticas e toxicológicas dos opióides.
(Sendra, <i>et al.</i> , 2021)	Efeitos colaterais do uso crônico e indiscriminado de benzodiazepínicos: Uma revisão narrativa.	Analisar as propriedades farmacológicas, o mecanismo de ação, o perfil farmacocinético e os riscos associados ao uso terapêutico dos benzodiazepínicos.
(Silva <i>et al.</i> , 2021)	Dependência química induzida pelo uso de benzodiazepínicos na senescência.	Analisar os mecanismos neurobiológicos e psicossociais da dependência de benzodiazepínicos e opióides, distinguindo a resposta fisiológica da dependência física e a transição para o comportamento aditivo.
(Silva, 2024)	Explorando as interfaces conceituais entre medicalização e psiquiatrização.	Analisar criticamente o processo de medicalização com base nas contribuições de Peter Conrad sobre sua construção social e na teoria da iatrogênese de Ivan Illich.
(Silva <i>et al.</i> , 2017)	Medicalização da vida e suas implicações para a clínica psicológica contemporânea.	Analisar o conceito de medicalização a partir das perspectivas de Peter Conrad, com foco na sua dimensão como construção social, e de Ivan Illich, enfatizando a crítica à iatrogênese clínica, social e cultural.
(Silva <i>et al.</i> , 2022)	Riscos associados ao uso abusivo de benzodiazepínicos: uma revisão de literatura.	Analisar a transição da dependência física para a adicção em benzodiazepínicos e opióides, investigando os mecanismos neurobiológicos e o ciclo de reforço psicofisiológico envolvido.
(Vargas, 2025)	Avaliação de hiperpolifarmácia e prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados na sobrevivência de pessoas idosas longevas hospitalizadas	Analisar o impacto das interações medicamentosas decorrentes da polifarmácia na segurança do paciente e na eficácia terapêutica.
(Ventura, 2024)	A garantia da Qualidade e a sua importância para a indústria farmacêutica.	Analisar a evolução histórica dos métodos terapêuticos de plantas medicinais nas civilizações antigas até a consolidação da indústria farmoquímica moderna.

(Zanette, 2024)	Promoção da saúde para redução da intoxicação medicamentosa: uma estratégia de educação em saúde.	Analisar os erros de prescrição e as interações medicamentosas com analgésicos e opióides em pacientes, avaliando o papel da desprescrição na prevenção de eventos adversos.
(Zorzanelli <i>et al.</i> , 2014)	Um panorama sobre as variações em torno do conceito de medicalização entre 1950-2010.	Analisar as contribuições teóricas de Peter Conrad e Ivan Illich para a compreensão da medicalização, abordando a construção social de categorias patológicas e o conceito de iatrogênese.

Fonte: Autoria própria (2025).

4 O PROCESSO DE MEDICALIZAÇÃO

Peter Conrad exerceu papel decisivo para o entendimento do conceito de medicalização ao demonstrar como comportamentos antes considerados parte da variabilidade humana foram progressivamente reclassificados como categorias sujeitas à intervenção médica (Zorzanelli *et al.*, 2014; Silva, 2017; Silva, 2024). Inicialmente definiu a medicalização como o enquadramento de determinadas condutas na condição de problemas clínicos, legitimando sobre elas a autoridade do saber médico; posteriormente ampliou essa formulação ao evidenciar que aspectos cotidianos, mesmo sem origem clínica, passam a ser tratados sob uma lógica terapêutica e convertidos em doenças ou distúrbios (Zorzanelli *et al.*, 2014; Silva, 2017; Silva, 2024). Tal processo não apresenta estrutura única nem requer necessariamente a participação ativa de profissionais de saúde, tampouco implica sempre intervenção ou controle. Revela-se, antes, como fenômeno moldado por construções sociais que antecedem a ação médica e atribuem caráter patológico a experiências previamente naturalizadas (Zorzanelli *et al.*, 2014; Silva, 2017; Silva, 2024).

Ivan Illich agrega crítica contundente ao apontar a expansão do sistema médico para além da doença, abrangendo sujeitos saudáveis ou sem possibilidade de cura e configurando o que denomina medicalização excessiva da vida (Zorzanelli *et al.*, 2014; Silva, 2017; Silva, 2024). Essa expansão ultrapassa os casos clínicos clássicos e inclui intervenções que, ainda quando pautadas em protocolos, podem produzir danos e configurar iatrogênese (Zorzanelli *et al.*, 2014; Silva, 2017; Silva, 2024). A iatrogênese manifesta-se de modo multifacetado: em sua dimensão clínica, envolve efeitos adversos de medicamentos e procedimentos terapêuticos; na dimensão social, traduz-se na crescente dependência dos indivíduos em relação às prescrições e orientações do corpo médico, com comprometimento da autonomia e da capacidade crítica; na dimensão cultural, corresponde ao esvaziamento de saberes tradicionais e à progressiva inabilidade das pessoas em lidar de forma autônoma com dor, sofrimento e morte (Zorzanelli *et al.*, 2014; Silva, 2017; Silva, 2024). Esses três níveis operam de maneira interdependente e configuram um campo de intervenção que, ao prometer

saúde, pode gerar vulnerabilidades invisíveis sustentadas pela autoridade técnica (Zorzanelli *et al.*, 2014; Silva, 2017; Silva, 2024).

4.1 Padrões de prescrição inadequada para prática clínica

A qualidade da prescrição medicamentosa depende da integração entre critérios técnicos e avaliação clínica individualizada sustentada por evidências científicas recentes e atualizadas (Neto *et al.*, 2021; Barbiero *et al.*, 2023). Embora instrumentos com indicadores explícitos e implícitos apoiem a decisão terapêutica eles não substituem a análise criteriosa das condições fisiopatológicas de cada paciente nem o domínio das propriedades farmacológicas dos medicamentos incluindo farmacocinética farmacodinâmica interações potenciais e perfil de segurança (Neto *et al.*, 2021; Barbiero *et al.*, 2023). Nessa análise tornam-se imprescindíveis parâmetros clínicos e laboratoriais como idade, peso corporal, função renal e hepática para assegurar conduta segura e eficaz (Neto *et al.*, 2021; Barbiero *et al.*, 2023).

A ausência de dados essenciais na prescrição como dose adequada via de administração e tempo de tratamento compromete a segurança do paciente sobretudo quando há necessidade de ajustes individualizados e a identificação precisa do indivíduo é crucial pois semelhança entre nomes pode levar a erros de administração e a desfechos indesejados (Neto *et al.*, 2021; Barbiero *et al.*, 2023). Soma-se a isso o impacto de fatores sistêmicos como falhas de comunicação entre profissionais uso de informações desatualizadas sobrecarga de trabalho e inexperiência que ampliam a vulnerabilidade da etapa de prescrição de modo que tais fragilidades reduzem a efetividade terapêutica e elevam o risco de eventos adversos especialmente diante de esquemas posológicos imprecisos diluições inadequadas ou medicamentos de introdução recente cuja segurança ainda não está plenamente estabelecida (Neto *et al.*, 2021; Barbiero *et al.*, 2023).

Nesse cenário observa-se uso excessivo de medicamentos frequentemente decorrente de prescrições concomitantes para múltiplas condições clínicas o que intensifica riscos à saúde e compromete a eficácia terapêutica (Almeida *et al.*, 2021; Vargas, 2025). A associação inadequada de fármacos pode desencadear interações que atenuam ou anulam efeitos esperados e aumentam a incidência e a gravidade de reações adversas com potencial toxicidade, nos casos mais severos tais interações exigem intervenção médica imediata diante da possibilidade de complicações relevantes (Almeida *et al.*, 2021; Vargas, 2025). A compreensão insuficiente sobre uso correto horários de

administração e sobreposição de regimes farmacológicos contribui para esses eventos prolongando internações elevando a morbidade e aumentando mortalidade (Almeida *et al.*, 2021; Vargas, 2025).

A polifarmácia usualmente definida como uso simultâneo de cinco ou mais medicamentos por um mesmo indivíduo constitui expressão concreta dessa complexidade e afeta de modo especial a população idosa (Sales *et al.*, 2023; Ponte *et al.*, 2024). Esse padrão associa-se à coexistência de múltiplas doenças crônicas ao acompanhamento clínico fragmentado e à automedicação criando ambiente propício a reações adversas e interações prejudiciais (Sales *et al.*, 2023; Ponte *et al.*, 2024). O envelhecimento implica alterações fisiológicas como declínio progressivo das funções hepática e renal que impactam metabolização e excreção aumentando a vulnerabilidade aos efeitos colaterais, a presença simultânea de comorbidades como doenças cardiovasculares diabetes neoplasias e transtornos neuropsiquiátricos torna o manejo terapêutico ainda mais desafiador e eleva a probabilidade de reações adversas (Sales *et al.*, 2023; Ponte *et al.*, 2024). Esses eventos prejudicam a adesão, comprometem resultados clínicos e podem evoluir para intoxicações graves e óbitos evitáveis (Sales *et al.*, 2023; Ponte *et al.*, 2024).

4.1.1 Medicamentos envolvidos

Os benzodiazepínicos constituem classe amplamente prescrita por efeitos ansiolíticos sedativos hipnóticos miorelaxantes e anticonvulsivantes e compartilham núcleo químico formado por anel benzênico fundido a 1,4-diazepina que lhes confere propriedades farmacodinâmicas semelhantes (Senra *et al.*, 2021; Nascimento *et al.*, 2022). Após administração oral são rapidamente absorvidos e, graças à elevada lipossolubilidade, atingem com eficiência o sistema nervoso central; seu mecanismo de ação envolve potencialização do GABA com aumento do influxo de cloreto e consequente redução da excitabilidade neuronal (Senra *et al.*, 2021; Nascimento *et al.*, 2022).

Classificados por meia-vida em curta intermediária ou longa duração, os benzodiazepínicos são selecionados terapêuticamente conforme seu perfil farmacocinético, o uso crônico favorece tolerância sobretudo ao efeito sedativo e pode evoluir para dependência (Senra *et al.*, 2021; Nascimento *et al.*, 2022). Mesmo em doses terapêuticas podem causar sonolência diurna, vertigem, comprometimento cognitivo e risco de quedas, especialmente em idosos ou quando associados a outros depressores do sistema nervoso central (Senra *et al.*, 2021; Nascimento *et al.*, 2022).

Os opioides englobam compostos naturais sintéticos e endógenos que atuam sobre receptores mu kappa delta e sigma, ao serem ativados, desencadeiam respostas celulares como a inibição da

produção de monofosfato de adenosina cíclico, o fechamento de canais de cálcio dependentes de voltagem e à hiperpolarização por efluxo de potássio, produzindo analgesia e depressão do sistema nervoso central (Diogo *et al.*, 2024; Queiroz *et al.*, 2024).

A resposta clínica e toxicológica aos opioides varia conforme a via de administração e a lipossolubilidade de modo que formulações intravenosas produzem efeito imediato enquanto compostos mais lipossolúveis tendem a apresentar meia-vida prolongada e, na presença de disfunção hepática, o metabolismo fica comprometido com aumento da toxicidade; o uso repetido induz tolerância exigindo escalonamento da dose analgésica porém a tolerância à depressão respiratória é limitada e eleva o risco de overdose; a exposição a opioides sintéticos adulterados ou mal dosados somada a comorbidades clínicas potencializa ainda mais os danos (Diogo *et al.*, 2024; Queiroz *et al.*, 2024).

4.2 A fisiopatologia da dependência iatrogênica

O uso prolongado de benzodiazepínicos e opioides configura preocupação crescente na prática clínica em razão do potencial dessas classes para induzir tolerância à dependência e efeitos adversos relevantes (Silva *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2022; Battaglin, 2023). A ampla disponibilidade desses fármacos somada à percepção equivocada de segurança especialmente em relação aos benzodiazepínicos favorece o uso indevido frequentemente associado à automedicação ou ao consumo de doses superiores às prescritas com base em orientações não profissionais (Silva *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2022; Battaglin, 2023).

Esse padrão de consumo contribui para o aumento progressivo da dose necessária à obtenção dos efeitos desejados, no caso dos opioides, envolve adaptações no sistema nervoso central, como dessensibilização de receptores redução da liberação de neurotransmissores e outras modificações bioquímicas que diminuem a eficácia analgésica e exigem uso contínuo em quantidades crescentes (Silva *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2022; Battaglin, 2023). Tais alterações ampliam o risco de sedação intensa, tremores, constipação, depressão respiratória e dificultam o manejo da dor crônica, a interrupção abrupta pode desencadear síndromes de abstinência cujos sintomas simulam a condição clínica original agravando o quadro e prejudicando a adesão ao tratamento (Silva *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2022; Battaglin, 2023).

A dependência química associada a essas classes farmacológicas apresenta especificidades neurobiológicas, ainda que ambas comprometam de forma significativa o bem-estar físico, psicológico e social dos indivíduos (Silva *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2022; Rosa *et al.*, 2022; Battaglin, 2023). No caso dos benzodiazepínicos, a ação prolongada sobre os receptores GABA-A,

especialmente na subunidade $\alpha 1$, interfere nos mecanismos inibitórios neuronais e estimula a liberação de dopamina em áreas cerebrais relacionadas à recompensa, contribuindo para a instalação de tolerância, abstinência e prejuízos cognitivos mesmo em usos considerados leves (Silva *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2022; Rosa *et al.*, 2022; Battaglin, 2023).

Já os opioides prescritos ou ilícitos promovem dependência física e psíquica por interação de fatores genéticos emocionais e ambientais particularmente em indivíduos com histórico de dor crônica ou sofrimento mental (Silva *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2022; Rosa *et al.*, 2022; Battaglin, 2023). A suspensão súbita após uso prolongado associa-se a irritabilidade sudorese tremores e em situações mais graves convulsões demandando intervenção terapêutica gradual e individualizada (Silva *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2022; Rosa *et al.*, 2022; Battaglin, 2023). Além das repercussões fisiológicas, ambas as formas de dependência afetam intensamente a qualidade de vida e as relações interpessoais, o que demanda abordagens clínicas integradas e de longo prazo (Silva *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2022; Rosa *et al.*, 2022; Battaglin, 2023).

Apesar de que a dependência física seja resposta fisiológica previsível ao uso continuado caracterizada por tolerância e sintomas de abstinência quando há interrupção abrupta a adicção envolve componentes psicológicos e comportamentais mais complexos nos quais o indivíduo mantém padrão compulsivo de busca e consumo da substância apesar de consequências prejudiciais para a saúde e para a vida social (Silva *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2022; Rosa *et al.*, 2022; Battaglin, 2023).

A transição da dependência física para a adicção tende a ocorrer progressivamente por um ciclo em que sintomas fisiológicos reforçam a continuidade do uso enquanto o alívio transitório de estados emocionais negativos fortalece o vínculo psicológico com o fármaco de modo que o organismo passa a demandar a substância não apenas para mitigar desconforto de abstinência mas também como estratégia disfuncional de regulação emocional e enfrentamento psíquico perpetuando a dependência em múltiplos níveis (Silva *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2022; Rosa *et al.*, 2022; Battaglin, 2023).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo indicam que a prescrição inadequada de medicamentos não constitui um erro isolado, mas reflete um processo sistêmico de medicalização da vida, no qual experiências cotidianas são patologizadas e tratadas com intervenções farmacológicas em detrimento de abordagens integradas e humanizadas, lógica sustentada por discursos técnico-científicos e interesses institucionais que favorecem a dependência iatrogênica e o agravamento de condições

clínicas, sobretudo em grupos vulneráveis.

No âmbito assistencial, destaca-se a necessidade de estratégias eficazes de desprescrição e da valorização de práticas não medicamentosas, com fortalecimento da decisão clínica compartilhada para reduzir a medicalização excessiva e ampliar a autonomia dos pacientes, o que requer reformulação da formação profissional, incluindo farmacologia crítica, habilidades comunicacionais e compreensão dos determinantes sociais da saúde. No plano das políticas públicas, impõe-se regulamentação mais rigorosa da publicidade de medicamentos, campanhas educativas sobre uso racional e diretrizes estruturadas para desprescrição como medida para conter danos associados ao consumo excessivo de substâncias com potencial de dependência.

Reafirma-se que a prescrição exacerbada decorre da intensificação da medicalização das relações sociais, produzindo impactos que ultrapassam a dimensão física, atingindo a subjetividade e a autonomia, o que exige políticas intersetoriais e ampliação das pesquisas, com ênfase em estudos que quantifiquem e aprofundem essas relações

REFERÊNCIAS

Almeida, D. A. G.; Silva, J. P. D.; Melo, L. L. *et al.* As principais interações medicamentosas na clínica médica. **Revista Científica do Tocantins**, v. 1, n. 1, p. 1–10, 2021. Disponível em: <https://itpacporto.emnuvens.com.br/revista/article/view/13>. Acessado em: Jul. 2025.

Barbiero, A. C.; Souza, A. A.; Almeida, A. C. G. Erros de prescrição no ambiente hospitalar brasileiro: uma revisão sistemática. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 6. 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/41989>. Acessado em: Jul. 2025.

Battaglin, M. E. R. Opióides: tolerância e dependência - uma revisão bibliográfica. **Repositório Ritter**, 2023. Disponível em: <https://repositorio-api.animaeducacao.com.br/server/api/core/bitstreams/3efa0cf2-1ba1-4e45-a75c-512cfd860324/content>. Acessado em: Jul. 2025.

Diogo, M. P. S. *et al.* Opióides: manejo da overdose e considerações clínicas. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 3, p. 463–474, 2024. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/1609/1801>. Acessado em: Jul. 2025.

Ferreira, I. S.; Carvalho, C. J. S. A influência da propaganda de medicamentos na prática da automedicação: um problema de saúde pública. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 5. 2021. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/29676>. Acessado em: Jul. 2025.

Gravena, R. C.; Arakawa, J. A. R. A importância da integridade de dados para a indústria farmacêutica: uma revisão bibliográfica. **Revista terra e cultura**, 2024. Disponível em: <http://publicacoes.unifil.br/index.php/Revistateste/article/view/3123>. Acessado em: Jul. 2025.

Marques, D. S. Prevalência de medicamentos potencialmente inapropriados nas prescrições de idosos hospitalizados. **Uftm.edu.br**, 2024. Disponível em: <https://btdt.uftm.edu.br/handle/123456789-1847>. Acessado em: Jul. 2025.

Matos, M. *et al.* Erros de prescrição de medicamentos no âmbito hospitalar dos analgésicos opioides: revisão sistêmica **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 3, p. 8472–8487, 2022. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/47508>. Acessado em: Jul. 2025.

Miranda, G. S. *et al.* Uso de medicamentos potencialmente inapropriados e problemas relacionados a medicamentos em idosos frágeis hospitalizados. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 25, n. 5. 2025. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/20175>. Acessado em: Jul. 2025.

Nascimento, K. S. *et al.* O uso abusivo de benzodiazepínicos em pacientes adultos. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 12. 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/34076>. Acessado em: Jul. 2025.

Neto, W. A. M.; Carvalho, C. J. S. Erros em prescrições de medicamentos. **PubSaúde**, 2021. Disponível em: <https://pubsaude.com.br/revista/erros-em-prescricoes-de-medicamentos/>. Acessado em: Jul. 2025.

Ponte, C. H. F. *et al.* Caracterização da iatrogenia por polifarmácia em idosos como um problema de saúde pública: Uma revisão bibliográfica. **Research Society and Development**, v. 13, n. 12. 2024. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/47605>. Acessado em: Jul. 2025.

Queiroz, B. Z; Dutra, F. R; Santos, V. G. Atenção farmacêutica no uso indiscriminado de opióides. **Anais do Congresso Brasileiro de Iniciação Científica**, v. 1, n. 1, p. 95–100, 2024. Disponível em: <https://periodicos.unisanta.br/COB/article/view/2345>. Acessado em: Jul. 2025.

Reis, B. P.; Figueiredo, R. B.; Santos, A. T. O. Polifarmácia em idosos: a influência do marketing na prescrição médica e a promoção do uso racional de medicamentos por meio da desprescrição farmacêutica. **Revista Saúde Dos Vales**, v. 1, n. 1, 2022. Disponível em: <https://www.revista.unipacto.com.br/index.php/rsv/article/view/186>. Acessado em: Jul. 2025.

Rosa, J. C. S. *et al.* Uso indiscriminado de benzodiazepínicos: dosagem segura e comparação da prevalência entre sexos e faixa etária. **recima21.com.br**, 2022. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1498>. Acessado em: Jul. 2025.

Sales, W. B. *et al.* Relação da iatrogenia e polifarmácia em idosos: uma revisão integrativa. **Revista Arquivos Científicos (IMMES)**, v. 6, n. 1, p. 1–8, 2023. Disponível em: <https://arqcientificos-immes.emnuvens.com.br/abi/article/view/561>. Acessado em: Jul. 2025.

Senra, E. D. *et al.* Efeitos colaterais do uso crônico e indiscriminado de benzodiazepínicos: Uma revisão narrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 11. 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/38958>. Acessado em: Jul. 2025.

Silva, A. A; Souza, G. O. Dependência química induzida pelo uso de benzodiazepínicos na

senescencia. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14. 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22321/19800>. Acessado em: Jul. 2025.

Silva, A. P. C. Explorando as interfaces conceituais entre medicalização e psiquiatrização. **Repositório UFMG**, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9668>. Acessado em: Jul. 2025.

Silva, L. M.; Canavêz, F. Medicalização da vida e suas implicações para a clínica psicológica contemporânea. **Revista Subjetividades**, v. 17, n. 3, p. 117–129, 2017. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2359-07692017000300011&lng=pt&-nrm=iso. Acessado em: Jul. 2025.

Silva, M. V.; Silva, J. L.; Guedes, J. P. Riscos associados ao uso abusivo de benzodiazepínicos: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15. 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37040>. Acessado em: Jul. 2025.

Vargas, D. B. Avaliação de hiperpolifarmácia e prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados na sobrevida de pessoas idosas longevas hospitalizadas. **Bdtd.ucb.br**, 2025. Disponível em: <https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3649>. Acessado em: Jul. 2025.

Ventura, A. A garantia da Qualidade e a sua importância para a indústria farmacêutica. **Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia**, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ifrj.edu.br/x-mlui/handle/20.500.12083/1439>. Acessado em: Jul. 2025.

Zanette, N. M. C. Promoção da saúde para redução da intoxicação medicamentosa: uma estratégia de educação em saúde. **UNESC**, 2024. Disponível em: <http://200.18.15.28/handle/1/11229>. Acessado em: Jul. 2025.

Zorzaneli, R. T.; Ortega, F.; Bezerra, B. Um panorama sobre as variações em torno do conceito de medicalização entre 1950-2010. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 19, p. 1859–1868, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/nqv3K7JRXxmrBvq5DcQ88Qz/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Jul. 2025.